

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Мухаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Саримсоков Сирожиддин Шойзокович,
Самарқанд давлат чет тиллар институти
катта ўқитувчиси
sarimsokovsirojiddin@gmail.com

АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7233287>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола инглиз тилида аспектиликни ифодаланиши борасидаги назарий қарашлар, йўналишлар тадқиқига бағишланган. Аспектилик тадқиқининг асосий ёндашувлари таҳлили олиб борилган. Натижада аспектилик ўрганилиш тарихи ва ёндашувларига қисқача изоҳ берилган. Бунда аспекти хосил қилувчи грамматик оппозициялар, аспект маънолари таснифи борасидаги маълумотлар берилган. Шунингдек, аспектиликнинг матн таркибини шакллантирувчи муҳим лингвистик восита эканлиги далилланган. Чунки, аспектилик фақатгина феълга хос хусусият бўлиб қолмасдан, контекст таъсиридаги барча тил бирликлари ҳамда матннинг темпорал мазмунини таъминловчи лингвистик ҳодиса сифатида таҳлил этилган.

Калит сўзлар: аспект, акционал, лингвистик таҳлил, феъл, перфектив, имперфектив, прогрессив, прогрессив бўлмаган, семантика.

Саримсоков Сирожиддин Шойзокович,
Старший преподаватель Самаркандского
государственного института иностранных языков
sarimsokovsirojiddin@gmail.com

К ОПИСАНИЮ АСПЕКТУАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена изучению теоретических взглядов и тенденций в выражении аспектуальности в английском языке. Проведен анализ основных подходов исследования аспектуальности. В результате дается краткое объяснение истории и подходов аспектуального обучения. При этом даются грамматические оппозиции, образующие вид, даются сведения о классификации видовых значений. Также доказано, что аспектуальность является важным языковым средством, формирующим композицию текста. Потому что аспектуальность является не только характеристикой глагола, но и анализируется как языковое явление, обеспечивающее темпоральное содержание всех языковых единиц под влиянием контекста.

Ключевые слова: вид, действие, лингвистический анализ, глагол, совершенный, несовершенный, прогрессивный, непрогрессивный, семантика.

Sarimsokov Sirojiddin Shoyzokovich,

Senior teacher

Samarkand State Institute of Foreign Languages

sarimsokovsirojiddin@gmail.com

ON THE DESCRIPTION OF ASPECTUAL SEMANTICS

ANNOTATION

This article is dedicated to the study of theoretical views and trends in the expression of aspectuality in English. An analysis of the main approaches of aspectuality research was carried out. As a result, a brief explanation of the history and approaches of aspectual learning is provided. In this, the grammatical oppositions that form the aspect, the information about the classification of aspect meanings are given. Also, it is proven that aspectuality is an important linguistic tool that forms the composition of the text. Because aspectuality is not only a characteristic of the verb, but it is analyzed as a linguistic phenomenon that provides the temporal content of all language units under the influence of the context.

Key words: aspect, action, linguistic analysis, verb, perfective, imperfective, progressive, non-progressive, semantics.

Аспект тушунчаси темпораллик билан боғлиқ бўлса-да, замондан ажралиб турадиган вақт кечими билан боғлиқ турли лингвистик шакллар билан номланган воқеалар ва фаолиятларнинг ички тузилишини англатади. Замон категорияси воқеа-ҳодисаларнинг хронологик тартибига аниқ мурожаат қилади. Аспект эса воқеа-ҳодисани вақтга нисбатан бошланиш, тугалланиш ва давомийлик кабиларга нисбатан қўлланилади. Аспектни ифодаловчи бирликларнинг турли туманлиги ва уларнинг бошқа бирликлар билан муносабатида мавжуд бўлган чалкашликлар сабаб, унинг таърифи тўғрисида аниқ келишув мавжуд эмас. Хусусан, Фридрих аспектни англатувчи маъно сўзларда, қурилмаларда ифодаланадиган маънони вақт кечимидаги нисбийлиги, давомийлиги ёки аниқлиги билан боғлиқ" деган таърифни беради [Friedrich, 1974; S1]. Якобсон Ушбу муаллифлар "аспект ҳаракат ёки ҳолатнинг ўзига хос вақтинчалик кечимини аниқлаш билан шуғулланади" [Jacobsohn, 1957; 493], деб таъкидлашади. Инглиз тилшуноси Б. Комрининг таъкидлашича, аспект "маълум воқеа-ҳодисанинг тасвирловчи иштирокчиларини вақт кечимида фаркланишларини характерлайди" [Comri, 1976; 3]. "Келтирилган таърифларни умумлаштирган ҳолда, аспект – вазиятнинг ички, вақтинчалик таркибини вақт кечимида ҳаракат ёки ҳолатнинг тақсимланишини англатади, деган хулосага келишимиз мумкин". Буларнинг барчасида воқеа-ҳодисаларнинг вақтга нисбатан кечими (тадбирлар, ҳолатлар ёки жараёнлар) ва уларни нутқ пайти нуктаи назаридан ҳаракат тури, уларнинг ривожланиши, бир маромда кечиши, такрорланиши, бошланиши, тугалланиши таҳлилига эътибор қаратади. Ушбу воқеликлар айтилган вақтга, вақтнинг аниқ кўрсаткичларига ёки субъектнинг ҳатти-ҳаракатини баҳоловчи лисоний бирликларни назарда тутаяди. Аспектни грамматик ҳодиса сифатида нисбатан бирлаштирилган тушунча тарзида талқин қилишига қарамай, ҳақиқий лингвистик таҳлилларда аспектни таҳлил қилишда ва тавсифлашда аниқ тўхтамга келинмаган. Бу аспектни ифодаловчи тил бирликларининг ҳар қандай тилда турли хил синтактик ва лексик воситаларига эгаллиги билан боғлиқ. Бу борада кўплаб мунозаралар мавжуд бўлиб, масалага таҳлил қилинаётган тилдаги бирликларнинг аспектual фарқларга қаратилади. Аспект таҳлилида кўпинча оппозиция сифатида икки хил кўрсаткичларни аниқлаш таклиф қилинган. Булардан баъзилари: perfective/imperfective, progressive/non-progressive, durative/ non-durative (punctual), continuous/noncontinuous ва бошқалар. Одатда маълум бир тил учун аспектual маънони ифода этадиган бир нечта лингвистик шакллар мавжуд. Лексик маънонинг ўзаро муносабати (яъни яқка сўзлар маъносининг потенциал аспектual характери), феъл шакли, от шакли (бирлик ва кўплик, умумий отлар ва санаш отлар), адвербиаллар, замон ва бошқалар, сўзнинг аспектual характерига ҳисса қўшади. Бундан ташқари, аспект феълнинг акционал хусусияти (чегараланганлик, чегараланмаганлик, лимитатив нейтрал) [Ризаев, 1998;

Мирсанов, 2008] хусусиятларига ҳам бевосита алоқадор ҳодиса саналади. Фейлнинг акционал хусусияти аспектнинг грамматик шаклига ҳам боғлиқ. Жумладан, рус тилидаги тугалланган тус (совершенный вид) морфологик кўрсаткичлари чегараланмаган хусусиятли феълларга кўшилади. Масалан: писал-написал. Чегараланган хусусиятли феъллар семантикасида тугалланиш мавжудлиги сабаб уларга ушбу морфологик кўшимчалар кўшилмайди. Фейлнинг акционал хусусияти тахлили аспектнинг грамматик шаклланмаган тилларда ҳам муҳим ўрин тутиши борасида таъкидланган муаллифларнинг фикр-мулоҳазалари мавжуд. Феъллар бундай тавсифлар учун энг марказий ҳисобланади, аммо аспекти тахлил қилиш учун замон ва адвербиаллар алоҳида аҳамиятга эга. В. Фридрих вербал ва қуйи категориялар ўртасидаги боғлиқликни таъминловчи феъл турли маъноларни англатади [Friedrich, 1974; 4]. Шунинг учун ҳам аспекти аниқлаш учун универсал мезон талаб қилинади. Фейлнинг аспект категорияси миқдорий давомий хусусиятларда адвербиаллар билан бириктириш имконияти ёки потенциалига қараб ўзгаради. Анъанага кўра, аспекти кўриб чиқиш славян тилларини тавсифлаш учун ажратилган бўлиб, у морфемик префикслар, аниқ феъллар ва бошқалар шаклида аниқ шаклга эга. Аспект инглиз тилини ўрганиш учун унчалик муҳим эмас деган фикрлар ҳам бўлган. Инглиз тилида аспект борасида турли хил қарашлар мавжуд. Уларнинг баъзиларида феъллар ва турли хил ибораларга мурожаат қилинади. Инглиз тилида аспект Б. Комри ва З. Вендлер таълимотларига асосланган ҳолда олиб борилади. Хусусан, Б. Комри турли оппозицияларни аниқлашга қаратилса [Comrie 1976; 16], З. Вендлер предикат таснифини (activity, status, accomplishment, achievement) таклиф этади [Vendler 1967; 143-160]. Бу тасниф рус тилидаги “способы действия” (ҳаракат тарзи) лексик-грамматик категориясига мос келади. Ушбу тасниф aktionsart атамаси билан юритилади. Славян тилидан бошқа тилларда аспект "(1) феълнинг оддий маъноси, (2) феълнинг матн ёки вазият билан боғлиқ бўлган вақти-вақти билан маъноси, (3) ясама суффикс ёки (4) замон шакли" билан фарқланиши мумкин. Сўнги йилларда аспект ҳақиқатан ҳам инглиз тилида изчил расмий ифодага эга эканлиги тобора аён бўлмоқда. Инглиз тилида аспект бир нечта шаклларда намоён бўлади, лекин у илгари таъкидланганидек, тушунарсиз ёки идиоматик эмас. Ҳозирда инглиз тилида аспект бўйича жуда кўп турли хил аспектual конструкциялар тасвирланган адабиётлар тўплами мавжуд. Бироқ, инглиз тилида ҳеч қандай аниқ назария мавжуд эмас. Замон белгилари, адвербиаллар, от сўз туркумлари, тўлдирувчи ва бошқалар каби хилма-хил шаклларнинг барчаси аспектual фарқларни ифодалашга қодир кўринади. Инглиз тилида турли аспектual фарқларни кўрсатадиган мисолларнинг қисқача рўйхати қуйида келтирилган. Аспектual фарқларни тавсифлаш учун ишлатилиши мумкин бўлган атамалар ҳар бир жумладан кейин қавс ичида келтирилган. Баъзи мисоллардан кўриниб турибдики, инглиз тилидаги алоҳида жумлага аспектual ўқишни тайинлаш ҳар доим ҳам аниқ эмас; контекстан ташқари, кўп жумлалар бир нечта аспектual талқинга эга. Бу инглиз тилида расмий равишда белгиланган аспектual тоифаларнинг ўзига хос тўпламига эга эмаслиги билан боғлиқ. Бунинг ўрнига, аспектual маъно турли хил лингвистик хусусиятларнинг ўзаро таъсири орқали амалга оширилади, уларнинг вазифаси асосан аспектual бўлмаган. Кўрсатилган аниқ аспектual сифатни иложи борица аниқроқ кўрсатиш учун қуйидаги мисоллар танланди. Қўшимча ўқишлар аниқ бўлган жойда, тақдим этилган матнлар талқинни чеклайди. Tense She works in Texas. (imperfective/habitual-non-progressive) She is working in Texas. (imperfective/durative-progressive) She worked in Texas for years. He is dying of a broken heart. (ингрессив) He died of a broken heart. (результатив) Адвербиал бирикма Linda called you last night. (имперфектив) Linda called you several times last night. (итератив) От бирикма She will be good at discovering the answer. (пунктуал) She will be good at discovering answers. (итератив) Вербал тур (ўзига хос лексик маъно) He coughs a lot. (семелфактив) He sleeps a lot. (хабитуал-статик) Вербал конструкция David walks frequently. (хабитуал-динамик) David takes frequent walks. (итератив) I heard him scream. I heard him screaming. Аспектualизаторлар (perfective/durative) (imperfective /progressive) (perfective/completive) (perfective/completive) (perfective/iterative) (perfective) (perfective/iterative) (imperfective/ punctual-habitual) (imperfective/durative-habitual) (imperfective/habitual 'unbounded activity') (imperfective/habitual 'bounded activity') (perfective

/nonprogressive) (perfective /progressive) We started working on the report. (perfective/inchoative-durative) We finished working on the report. (perfective/completive) We continued working on the report. Тўлдирувчи тузилмалар The man began to walk around town. The man began walking around town.

Аспектуал фарқлар (perfective/inchoative-durative) юқорида қўлланилган тавсифловчи атамалар аспекти муҳокама қилишда мумкин бўлган кўплаб фарқларни кўрсатади. Инглиз тили учун эътиборга олиш керак бўлган иккита энг муҳими: (1) perfective/imperfective ва (2) progressive/ non-progressive. Бошқа аспектуал маънолар ҳам инглиз тилида кўплаб учрайди, ammo аспектуалликнинг бу кичик тури бўлиб, уларни юқоридаги фарқларнинг махсус ҳолатлари сифатида таснифлаш мумкин. Бу билвосита аспектиларнинг ишлашида иерархияни ўрнатади. Биринчи фарқ анъанавий perfective/imperfective бўлиб, тахмин мос келади тўлиқ ёки вақтинча белгиланган ҳодисалар навбати билан доимий ёки аниқланмаган ҳодисаларга нисбатан қўлланилади. Перфективлик томонидан назарда тутилган аниқлик киритиш ёки вақтинчалик чегара ҳаракатнинг ички чегараси сифатида қаралади; шундай қилиб “бошланиш” худди ҳаракатни “тугатиш” каби мукамал бўлади. Имперфективлик бошқа томондан, одатий ёки такрорий, ҳамда доимий ҳодисаларни ўз ичига олади. Бироқ, фарқ фақат имперфективликнинг аниқланмаган очиқ тугашидан фарқли ўларок, перфективликнинг белгиланган ёки вақтинча боғланган характерига ишора қилмайди. Бу, шунингдек, воқеа бир бутун сифатида қаралади ёки йўқлиги билан алоқаси бор. Б. Комри перфективлик бутун вазиятни ташкил этувчи турли хил алоҳида босқичларни ажратмасдан, умуман вазиятга қарашни кўрсатади; имперфективлик эса вазиятнинг ички тузилишига муҳим эътибор беради дейди [Comrie 1976; 16]. Форсит бу иккисини бир-биридан ажратиб кўрсатади, аввал перфективликни таърифлайди, сўнгра перфектив бўлмаган ҳар қандай ҳодиса имперфектив эканлигини таъкидлайди [Forsyth 1970; 30]. Яъни, имперфектив перфективга нисбатан қарама-қарши қўйилади. Форситнинг таъкидлашича, перфективлик "ҳаракатни битта аниқ нуқтага асосланиб жамланган ҳодиса сифатида ифодалайди". Гарчи бу тавсиф рус тили учун мўлжалланган бўлса-да, бу икки тоифа ўртасидаги умумий фарқни кўрсатиши мумкин. Иккинчи фарқ, progressive/ non-progressive воқеалар орасидаги фарқ сифатида тавсифланиши мумкин вақтинча узлуксиз ёки давом этаётган сифатида қараладиганларга нисбатан статик ёки динамик тушунчалари қўлланилади. Эътибор берсак, одатдаги ҳодисалар маълум вақт ичида такрорланган бўлса-да, уларнинг кечими аспектиал прогрессив деб баҳоланмайди. Бироқ, прогрессив шакл инглиз тилида одатдагидек ишлатиладиган ҳолатлар мавжуд. Масалан. She's smoking a lot these days. Бу шуни кўрсатадики, инглиз тили маъноси биринчи навбатда одатий бўлган тақдирда ҳам ўзининг прогрессив шаклидан фойдаланилади. Б. Комрининг қайд этишича, инглиз тилидаги прогрессив (ва эҳтимол универсал) категорияни ва прогрессив шаклни фарқлашга мажбур қилиш зарур [Comrie 1976; 16]. Улардаги фойдаланиш доираси прогрессив жиҳатларга қараганда кенгрок. Мисол учун. Yesterday Shed woke up at 9:30 гапи перфектив аспект тури сифатида қаралади. Бунда маълум бир пайтда ягона вақтинчалик аниқланган ҳодиса амалга оширилган. Мисолда Шеднинг ҳар куни соат 9:30 да туриши эмас, балки аниқ ягона ҳодисани амалга оширганлиги назарда тутилган. Бу худди шу ҳодиса бир неча бор содир бўладиган узоқ вақтни англатади. Шундай қилиб, бу имперфектив ва одатий аспект сифатида баҳоланади. Прогрессив шаклдаги They are eating dinner гапига эътибор қаратсак овқатланиш ҳаракати давом этаётган ҳодиса сифатида тушунилади, гарчи фақат битта ҳодиса ҳақида сўз юритилсада. Бу вақтинчалик чекланмаганлиги сабабли, уни имперфективликнинг алоҳида ҳолати сифатида ҳам кўриш мумкин. Ниҳоят, They own a villa in the South of France, мисоли прогрессив бўлмаган вазиятни (ёки ҳолатни) назарда тутаяди. Бу бошқа барча мисоллардан фарқ қилади; номланган ҳодиса одатий эмас ва давом эмайди. Шундай қилиб, у прогрессив эмас. Бироқ, у билан вақт боғланмаганлиги сабабли, у перфектив эмас. Шундай қилиб, у прогрессив бўлмаган имперфективликдир. Инглиз тилидаги сўзларни аспектиал таҳлил қилиш, тобора мураккаблашиб боради, чунки талқин қилинадиган жумла шакллари турли семантикани ифодалаб келиши мумкин. Юқоридаги жумлалардан биз оддий ўтган замондаги жумлаларни (айниқса, вақт қўшимчаси билан чекланган бўлса) перфектив

эканлигини умумлаштиришга уринишимиз мумкин; ҳозирги замон шаклидаги жумлалар имперфективдир. Ҳозирги замон имперфективлигининг учта ҳолатини кўрамиз. Одатда "прогрессив замон" деб аталадиган шаклдаги феъллар ифодалайдиган маъно ҳам аспектual жиҳатдан прогрессивдир. Оддий ҳозирги ёки прогрессивда юзага келадиган маънолар феъл замон шаклига кўра аспектual мазмунга кўра ажралиб туради. Оддий ҳозирги шаклда ифодаланадиган маънолар одатда одатий ҳодисалар деб қаралади. Аммо, ушбу шаклда ифодаланадиган маъно прогрессив бўлиши ҳам мумкин.

Шу мақсадда турли хил аспектual хусусиятларни намойиш этувчи бир нечта кўшимча атамалар таклиф этилади. Булар синтактик шаклига кўра тўлдирувчилар томонидан номланган ҳодисаларнинг аспектual сифатларини тавсифлаш учун мўлжалланган. Кўриб чиқиладиган атамалар умумий, кетма-кет, дуратив ва такрорий. Бу такдим этилган таҳлилнинг муҳим қисми бўлганлиги сабабли, уларнинг батафсил тавсифини куйида келтириб ўтамиз. Умумий ва кетма-кет аспектual маънолар барча ҳолатларда бир вақтнинг ўзида турли хил интервалларда амалга оширилган бир хил турдаги воқеа-ҳодисалар сериясини (ёки такрорланишини) англатади. Дуратив ва итератив барилган вақт оралиғида содир бўлган, аммо давомийлиги узайтирилган ва аниқланмаган бир ҳодисаларга мурожаат қилиш учун ишлатилади. Аниқроқ қилиб айтганда, умумий деганда (бошқа нарсалар қатори) такрорланадиган ёки мунтазам равишда содир бўладиган, лекин бирон бир аниқ ҳаракатга ишора қилмайдиган турли хил синтактик шакллар билан номланган ҳодисаларни назарда тутадиган умумий атама тушунилади. Шунинг учун уларни номлайдиган оғзаки иборалар ва жумлалар ҳам умумий баҳоланади. Бунга мисол: *They own a house* (умумий ҳолат). *She teaches college* (касб). *He smokes a lot* (одат). Буларнинг барчаси прогрессив ҳодиса саналмайди. Келтирилган мисолдан биринчиси ва иккинчисини "умумий", учинчисини "серияли ҳаракат" деб аташ мумкин. Шунини таъкидлаш керакки, барча серияли ҳаракат ҳам умумий ҳодисалар қаторига кириши мумкин, лекин ҳамма умумий ҳодисалар серияли ҳаракат бўлавермайди. Уларнинг орасидаги фарқ кўриб чиқиладиган ҳаракатнинг ҳар хил аспектual табиати билан боғлиқ, чунки улар феъл семантикаси билан боғлиқ. Кетма-кет аспект бир давр мобайнида содир бўладиган такрорланиш ёки шунга ўхшаш ҳодисалар кетма-кетлигини тавсифлайди, уларнинг ҳар бир рўй бериши ўз-ўзидан содир бўлади. Шундай қилиб, *if someone smokes*, у ҳолда узоқ вақт давомида турли вақтларда у "чекиш (сигарет)" нинг бирлиги ёки чекланган фаолияти билан қайта-қайта шуғулланади. Бу "*She teaches college*" жумласида келтирилган вазиятдан фарқ қилади. Ушбу шахс маълум вақт ичида бўлиб ўтадиган бир хил чегараланган тадбирларда иштирок этиши шарт эмас. Бунинг ўрнига у турли вақтларда содир бўладиган турли хил тадбирлар билан шуғулланади. Биз ушбу фаолиятни "ўқитиш" деб атаймиз. Биз буларнинг иккаласини ҳам белгиланган нарсалар билан таққослашимиз мумкин дуратив ёки такрорий жиҳат. Бу иккаласи ўртасидаги фарқ моҳиятан умумий ва серияли ҳаракатлар ўртасидаги фарқга параллелдир. Дуративлар давомийлиги аниқланмаган, аммо вақтинча кенгайтирилган, деб тушуниладиган ягона ҳодисаларни англатади. Яъни, дуратив ҳеч қачон бир лаҳзада содир бўлмайди. Шунинг учун, *She is sleeping*, *He is cleaning the house* каби иборалар муайян дақиқаларда, аммо аниқланмаган вақт оралиғида содир бўладиган муайян ҳодисаларни англатганлиги боис дуративдир. Худди шундай маълум вақт оралиғида содир бўладиган, лекин яна антқланмаган вақт кечимида содир бўладиган баъзи бир бундай ҳодисалар ҳам киритилади, масалан, *to visit hospital*, *to cough*. Булар итеративлар деб аталади. *She is sneezing* гапида такрорланишга мисол бўла олади, бунда ҳодиса, гарчи давомийлиги аниқланмаган бўлса-да, индивидуал аксиришлар қаторидан иборат деб тушунилади, лекин барчаси шу бир ҳодисанинг бир қисми сифатида содир бўлади. Бундай феъллар билан аталган ҳодисанинг бир марта содир бўлиши одатда бир зумда бўлади. Аксинча, *She is sneezing* (ҳозир) - итератив, билан *She sneezes a lot* – серияли ҳаракат. Дуративлар ва итеративларнинг мисоллари, агар давомийлиги адвербиаллар билан кўрсатилмаган бўлса, барчаси прогрессивдир. *She just began coughing* каби иборалар итератив (давомий) бўлса, *She began to cough after years of smoking* серияли ҳаракат (умумий) эканлиги кўрсатилади.

Кўринадики, аспектиаллик тадқиқи турли сатҳларда олиб борилганлигига қарамасдан, аниқ ва яқдил йўналиш танланмаган. Бу инглиз тилидаги аспектиал мазмунни ифодаловчи турли хил лисоний воситаларнинг мавжудлиги, аспектиал аниқ грамматик шаклга эга эканлиги билан боғлиқ, деган мулоҳазага келишимизга сабаб бўлади. Лекин, бошқа категориялар сингари аспектиаллик ҳам универсал лингвистик ҳодисалар сирасига киради. Чунки, таъкидлаб ўтилган аспектиал маъно ҳар бир тилда учрайди. Аммо, уларнинг ифодаланиши баъзи тилларда аниқ грамматик кўрсаткичларга эга бўлса, бошқаларида лексик, синтактик сатҳда амалга оширилади. Хусусан, инглиз тилида лексик-грамматик асосга эгаллиги кўзга ташланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирсанов Ф.Қ. Инглиз ва ўзбек тилларида юриш-ҳаракат феълларининг акционал ва аспектиал хусусиятлари. Филол.фан.н.дисс. автореф. –Т.:, 2009. – 21 б.
2. Ризаев Б.Х. Проблема аспектиал семантики временных форм немецкого глагола. Аспектиал семантика претерита.– Т., Фан, 1999. –121 с.
3. Carol L. T. Aspectual roles and the syntax-semantics interface. University of Pittsburgh, USA. 1994. 255 p.
4. Comrie B. Aspect. Cambridge University Press. 1976. 142 p.
5. Forsyth J. A grammar of aspect: usage and meaning in the Russian verb. Extra volume in WardDennis (ed.), Studies in the modern Russian language. Cambridge: Cambridge University Press, 1970. P. xiv + 386. - Volume 8 Issue 1 - Michael S. Flier.
6. Friedrich P. 'On Aspect Theory and Homeric Aspect'. /JAL, Memoir 28, University of Chicago Press, 1974. Chicago, ID. P.1-44.
7. Guentchéva Z. Aspectuality and Temporality. John Benjamins publishing company. Amsterdam / Philadelphia. 2016. 754 p.
8. Jacobsohn H. Aspektfragen. In: Indogermanische Forschungen. 1933. 51. P. 292-381
9. Jespersen O. The Philosophy of Grammar. Allen and Unwin: London. 1924. 368 p.
10. Newmeyer. F. J. English aspectual verbs. University of Washington. Mouton The Hague. Paris.1975. 97 p.
11. Vendler Z. "Verbs and Times." Philosophical Review 56, 1967. –P. 143 –160.
12. Verkuyl H. J. A theory of aspectuality: the interaction between temporal and atemporal structure. Cambridge University Press. Cambridge. 1993. 411 p.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000